

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО- ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ МОЛОДЕЖИ

Шамсиддинов Ботиржон Нуриддинович

Докторант кафедры общей психологии
Андижанского государственного университета
shamsiddinovbotir87@mail.ru +998916079189
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959892>

Аннотация: в статье анализируются специфические аспекты типологической характеристики механизмов защиты и состояния изучения, направленного на формирование молодежи как личности в социальных отношениях, которая заключается в определении социально-психологических аспектов проявления механизмов защиты в их индивидуально-типологические особенности.

Ключевые слова: социальная установка, личность, стимулы, эго, социальная идентичность, интересы, способности, характер и темперамент.

Annotation: the article analyzes the specific aspects of the typological characteristics of the protection mechanisms and the state of study aimed at the formation of young people as individuals in social relations, which consists in determining the socio-psychological aspects of the manifestation of protection mechanisms in their individual-typological characteristics.

Key words: social attitude, personality, stimuli, egos, social identity, interests, abilities, character and temperament.

В мире становится все более актуальной проблема изучения социально-психологических аспектов механизмов индивидуальной защиты, которые связаны с самосознанием личности, способностью планировать будущее, влиянием на развитие личности. все актуальнее. В психологическом словаре отмечается, что «...в развитии психологической науки значимой тенденцией является возрастание роли прикладной психологии» [1]. В связи с этим в контексте психологической практики и психотерапии проблема исследования социально-психологических особенностей механизмов психологической защиты личности является наиболее важным и необходимым явлением. Защитные механизмы человека, обеспечивая приспособление к его индивидуальному внутреннему миру и формам проявления психики, могут служить основной причиной его способности найти или, наоборот, потерять свое

место в обществе. С этой точки зрения данная проблема до сих пор недостаточно изучена и требует научного исследования как актуальной проблемы.

В мировых образовательных и научных учреждениях в той или иной степени проводятся научные исследования по вопросам, связанным с социальными и психологическими особенностями, присущими защитным механизмам личности. В связи с этим тот факт, что это важнейший этап развития личности, что в этом возрасте человек может сам определять свою судьбу, что это имеет неопределимое значение с точки зрения выбора вполне индивидуального жизненного пути, само- осознанности, о В связи с важностью обращения внимания на вопросы самоактивации и формирования рефлексивного отношения к будущему возникает необходимость изучения взаимосвязи социально-психологических особенностей защитного механизма в обеспечении развития подростка как личности.

В последние годы в нашей республике создана необходимая и нормативная база для поддержки духовно-психического и интеллектуального развития человека, повышения его социальной активности с подросткового периода. «Помощь молодежи в развитии духовно, интеллектуально, физически и нравственно, обеспечение открытого и качественного образования молодежи, получение молодежью отличного образования...» [2] Путем научного исследования социально-психологических особенностей, служащих формированию защитных механизмов у человека, это создавало новые возможности для реализации будущих задач. В связи с этим, чтобы новое поколение взяло на себя ответственность за развитие государства, необходимо «обеспечить приобретение знаний и умений, которые служат его устойчивому развитию»[3].

Цель исследования. заключается в определении социально-психологических особенностей защитных механизмов у молодежи в зависимости от уровня самооценки и разработке рекомендаций по формированию навыков социальной адаптации подростков.

Результаты эмпирического исследования.

В нашем исследовании эти требования стали основой для разработки и реализации комплексной диагностики становления студентов как личностей в социальных отношениях, заключающейся в определении социально-психологических аспектов проявления защитных механизмов в

индивидуально-типологических характеристиках. При этом решалась задача изучения психолого-педагогических факторов, способствующих развитию молодежи как личности в социальных отношениях, заключающаяся в определении социально-психологических аспектов проявления защитных механизмов в их индивидуально-типологических характеристиках.

Общая выборка исследования составила 420 человек, в том числе:

- 220 человек - дети от 18 до 25 лет (110 юношей и 110 девушек),
- 200 человек - изучался региональный состав из другого региона.

Исследование проводилось с 2020 по 2023 год. В соответствии с целями и задачами и методологической основой гипотезы была разработана программа исследования, включающая несколько этапов.

Психологическая защита рассматривается как важный аспект психической деятельности, направленный на снятие эмоционального напряжения в сложных ситуациях. Анализ краеведческих исследований в области психологии развития и психологии юношества между наиболее острыми позициями напряженности в подростковом возрасте - «самооценка подростка», «взаимоотношения с семьей», «трудности подростка в процессе социальной адаптации» показал наличие связей.

Изучение этой области позволяет по-новому осмыслить специфику сложностей процесса формирования человеческого характера, здоровья человека и перспектив его личностного развития. Результатом исследования стали такие психологические показатели, как «факторы, влияющие на формирование защитных механизмов», «особенности выбора способов защиты и их основные возможности для снятия эмоционального напряжения», «самооценка» и «личностное развитие». можно изучать взаимосвязь.

1-jadval

Hayot tarzi indeksi darajalari va ko'rsatkichlari

	Ниже нормы В пределах нормы Выше нормы		Ниже нормы В пределах нормы Выше нормы		Ниже нормы В пределах нормы Выше нормы	
	X	σ	X	σ	X	σ
Изменить места	28,46	13,47	39,85	16,19	51,53	13,76
Регрессия	17,73	11,37	27,27	11,83	31,38	10,89
Бошорин	8,07	9,38	20,42	13,87	28,84	17,73
перенимать	48,26	16,06	52,14	15,57	66,61	13,42
Отрицание	51,00	17,76	66,21	15,11	71,46	12,82
Проекция	34,61	12,07	46,71	17,08	55,76	19,21
Компенсация	39,23	14,67	52,57	21,03	55,00	15,03
Гиперкомпенсация	53,73	12,57	62,82	13,49	68,61	11,37
Рационализация	34,73	3,44	45,42	3,19	52,57	1,301

Изучение особенностей индекса образа жизни основано на сравнении средних значений показателей ППЗ (механизм психологической защиты) у подростков. В таблице 1 представлены средние значения ПГМ у подростков, которые были определены с достоверными различиями на основе t-критерия Стьюдента.

Рисунок 1. Механизмы психологической защиты, возникающие у молодых людей

На рис. 1 показано, что пять из восьми защитных механизмов гиперэкспрессированы, шкала NOD статистически значительно отличается, а между нормами имеются значительные различия. Наибольшие различия отмечены между низшей нормой и высшей нормой в проекции, которые составили 10,14 и рационализации 14,76, что может означать, что границы между «Я» и поведением четкие [3]. Однако если сравнивать их с интроекцией, то для них характерно наличие значительного сдвига. Этот сдвиг осуществляется таким образом, что в этом случае отвергаемые аспекты «Я» воспринимаются не как уникальные, а как уникальные для внешней среды. Это означает, что в конечном итоге причина и ответственность происходящих в проекции «Я» событий переносится с подростка на внешнюю среду и ее составляющие. Например, невозможность самостоятельности и возможность быть любимым часто вынуждают человека выбирать и оправдывать совершенный выбор путем рационализации[4]. Однако последний часто заменяется таким механизмом, как регрессия, которая позволяет нам справляться с необходимостью делать этот тип выбора.

Как показано на рисунке 2, гендерные особенности определяют выбор психологической защиты следующим образом. В группе мальчиков на первом месте была рационализация (51%), на втором – отрицание (50%), на третьем – проекция (43%). Так, протестированные в эмоциональных ситуациях мальчики-подростки стремятся к самоуважению, отрицают и не принимают ситуации обвинения или угрозы, а иногда их внутреннее состояние в виде агрессии или отчуждения отражает

Фигура 2. Гендерные различия в выборе психологической защиты

В группе девушек на первом месте стоит проекция (57%), на втором - рационализация (52%), на третьем - отрицание (44%). Девочки-подростки, испытывающие эмоциональные ситуации, склонны проецировать свое положение, тем самым сохраняя свое достоинство и превосходство в сложившейся ситуации, склонны к рационализации и отрицанию.

Таблица 2 Гендерные различия в проявлении защитных механизмов у молодых людей (норма)

		X	σ	t
Изменить места	Мальчики	40,93	13,04	0,687
	Девушки	37,81	18,96	
Регрессия	Мальчики	23,62	10,34	2,087*
	Девушки	29,21	11,12	
Вакансия	Мальчики	17,50	11,07	1,099
	Девушки	21,25	15,18	
Отказ	Мальчики	53,15	16,41	0,814
	Девушки	49,18	15,39	
Проекция	Мальчики	64,31	16,22	-1,265
	Девушки	68,56	14,33	
Компенсация	Мальчики	51,25	16,60	1,904
	Девушки	42,50	15,45	
Гиперкомпенсация	Мальчики	45,93	19,97	2,611**
	Девушки	60,00	20,00	
Рационализация	Мальчики	63,28	12,26	-0,420
	Девушки	61,93	14,39	
НОЗ	Мальчики	44,21	2,79	7,758***
	Девушки	45,87	3,14	

В целом исследование выявило специфические гендерные особенности. Интересно, что человеческий разум в таких случаях фильтрует негативные переживания и не дает им пройти. В этом случае травмирующие события заменяются надуманными. То есть отрицание выражается в отвлечении внимания человека от ситуации, вызывающей у него дискомфорт. В то же время эти мысли, чувства и эмоции остаются доступными для ума. Подростки, у которых ведущим психологическим защитным механизмом является отрицание, очень умны, потворствуют своим желаниям, непредвзяты, часто не критичны и обладают богатым воображением. Часто такие подростки имеют завышенную самооценку. Поскольку такая самооценка сопровождается уверенностью подростка в собственных качествах, он сделает все, чтобы общество обратило на него внимание. Но при этом ему свойственно испытывать только положительное отношение к себе. Это значит, что любые негативные проявления осприна просто игнорируются.

Изучение особенностей индекса образа жизни основано на сравнении средних значений показателей ПГМ у юношей и девушек. В таблице 6 представлены средние значения ПГМ у мальчиков и девочек, на основании которых были определены достоверные различия по критерию Стьюдента.

Выводы и Рекомендации.

По результатам исследования «Социально-психологические аспекты проявления защитных механизмов в индивидуально-типологических особенностях молодежи» были сделаны следующие выводы:

1. После достижения нового уровня компетентности установлено, что в ходе регрессии, представляющей собой возврат к исходным, ранним периодам, моделей реагирования и типов поведения, связанных с детством, происходит изменение, на которое, в свою очередь, оказывается влияние. Под нервной ситуацией понимается эмоциональное напряжение, возникающее под воздействием, но не приводящее к облегчению или достижению цели. В такой ситуации субъект иногда может совершать неожиданные, бессмысленные действия, срывающие внутреннее напряжение, но при этом внешне это действие может не замечаться, а реальность восприниматься.

2. Научные анализы показали, что социально-психологическая гибкость в социальной среде молодежи (девочек), а также молодежи (юношей), принятие ими себя такими, какие они есть, а также принятие других, эмоциональное ощущение комфорта является показателем что они обладают высоким уровнем субъективного контроля, такие подростки связывают происходящие с ними события, в первую очередь, со своими личностными качествами (компетентностью, настойчивостью, уровнем способностей и т. результат естественных последствий их деятельности;

3. На основе авторского опросника, разработанного в ходе исследования методов определения социально-психологических особенностей самооценки молодежи и механизмов психологической защиты, установлена взаимосвязь между самооценкой и поведенческой реакцией. Подтверждено наличие зависимости у подростков в критических ситуациях.

На основании сделанных выводов целесообразно дать следующие практические рекомендации:

Для педагогов и практикующих психологов:

- необходимо разработать и внедрить в практику методическое пособие и психологические указания по правильному выбору жизненных стратегий, предназначенные для учащихся-подростков средних и специальных учебных заведений;

- целесообразно регулярно проводить круглые столы, семинары и тренинги совместно с родителями с целью развития у молодежи навыков построения планов на будущее и дальнейшего расширения ее представлений о профессиях;

- необходимо обратить внимание на правильный выбор жизненного пути подростков, обратить внимание на разработку перспективных планов избранных ими профессий в будущем, повысить уровень понимания цели;

- разработка и реализация программ психологического тренинга, направленных на формирование жизненных стратегий молодежи, является целенаправленной.

Использованная литература:

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plamlari. 2017. -(766)-son. B.36-37.

2. Роджерс, К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека [Текст] / К. Роджерс. – М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994.– 480 с.
3. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции [Текст] / З. Фрейд. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.
4. Фромм, Э. Бегство от свободы [Текст] / Э. Фромм. – М: АСТ, 2016. – 288 с.